

Il sistema culturale e creativo italiano cresce ma le condizioni di lavoro restano precarie

Tempo di lettura: 5 minuti

Il sistema culturale e creativo è florido e in continua crescita come emerge dagli ultimi dati del rapporto Io sono cultura 2019. La filiera cresce nel 2018 sia in termini di valore aggiunto, ancor più dell'anno precedente (+2,9%), sia di occupati (+1,5%), arrivando a superare i numeri dell'economia italiana nel suo complesso. Nonostante questa crescita le condizioni di lavoro degli operatori del settore sono più precarie rispetto a quelle della media nazionale.

L'effetto moltiplicatore del sistema produttivo culturale e creativo italiano

Il sistema produttivo culturale e creativo italiano è composto dal patrimonio storico-artistico, le arti performative e le industrie creative e culturali, che a loro volta includono editoria e stampa, musica, cinema, radio, tv, comunicazione, software e videogiochi, architettura e design, ecc.

Secondo *Io sono cultura 2019*, il recente rapporto di **Symbola e Unioncamere** che per l'ottavo anno consecutivo racconta il ruolo della cultura e della creatività come settore produttivo, l'insieme di queste realtà nel 2018 ha prodotto in Italia **95,8 miliardi di euro** (6,1% del PIL). Si aggiunge un indotto di 169,6 miliardi di euro, arrivando a un totale di **265,4 miliardi di euro di valore aggiunto** prodotto dall'intera filiera, pari al **16,9% di PIL** (+2,9% dal 2017).

La crescita del sistema culturale e creativo è confermata anche dal recente *Annuario dello Spettacolo 2018* di **SIAE**. A parte un costante calo del settore cinematografico, nel rapporto si evidenzia che gli italiani hanno speso più che nel 2017 per partecipare a eventi. In particolare, si è vista una crescita dell'acquisto di biglietti, abbonamenti (+5,90%) e dei servizi accessori offerti dagli organizzatori (+5,70%). In generale, la SIAE osserva una crescente propensione al spendere nei consumi culturali.

I professionisti del sistema creativo e culturale

Il settore riguarda inoltre **416.080 imprese** (6,8% del totale) che si dividono tra due tipologie di imprese. Le imprese con core business nel settore culturale (291.025) e quelle creative driven (125.054), ovvero quelle che non fanno parte della filiera ma utilizzano contenuti e competenze culturali e creative. Nell'insieme queste imprese impiegano **1,55 milioni di persone**, pari al 6,1% del totale degli occupati, con una crescita dell'1,5% rispetto al 2017.

L'analisi di Symbola e Unioncamere suddivide i professionisti del sistema produttivo culturale e creativo italiano in **tre profili**. Tra gli impiegati in imprese in cui il core business è puramente culturale vi sono coloro che hanno (1) mansioni strettamente correlate alla filiera o (2) figure di supporto con mansioni di corredo. Vi sono poi coloro che hanno (3) una mansione culturale e creativa all'interno di un'impresa che però non ha al suo centro il business culturale.

A prescindere dal profilo, per quanto concerne la professione, secondo i dati di *Io sono cultura 2018*, quella più diffusa in tale settore è quella di **designer** (13%), a cui seguono architetti (7,1%), grafici o illustratori (6,6%), fotografi (6,3%). A metà strada si trovano organizzatori di eventi (4,8%) e comunicatori (4,7%). Sotto il 3% si trovano invece videomaker, artisti, autori, scrittori, autori, storyteller, registi e **sotto l'1% musicisti, attori e ballerini**.

Dal punto di vista demografico la maggior parte dei lavoratori impiegati nell'ambito creativo e culturale ha un'età compresa tra i 35 e i 54 anni (58,2%). Anche se si osserva una forte incidenza di giovani (25-34 anni: 20%).

Un settore con un alto livello di istruzione e formazione

Altro dato da sottolineare è che il **42,9% di coloro che operano in questo settore hanno conseguito un titolo di studio terziario**, contro al 21% di coloro che l'hanno conseguito nel resto dell'economia. Si osserva questo "raddoppiamento" anche rispetto ai titoli di laurea magistrale. I lavoratori del settore culturale e creativo raggiungono infatti un 33,9% di laureati di contro a un 7,6% rispetto al resto dell'economia.

Nell'insieme si tratta quindi di lavoratori che hanno un **alto titolo di studio**. Un dato confermato anche dalla ricerca *Vita da artisti*, studio pubblicato nel 2017 e realizzato dalla **Fondazione di Vittorio** e commissionata dalla **SLC-CGIL**. La ricerca è dedicata in particolare al mondo delle performing arts e dello spettacolo dal vivo e si basa su un campione di 2.090 questionari considerati valutabili.

In questo studio si evidenzia ancora di più il **ruolo centrale della formazione nel settore**. Nel settore dello spettacolo, composto prevalentemente da attori, musicisti, ballerini e autori, emerge l'importanza di aver conseguito un titolo specifico di formazione. Il titolo è in genere ottenuto nel proprio ambito (accademia teatrale, conservatorio, accademia di belle arti, ecc.) e seguito dalla formazione continua.

Lavorare nel mondo culturale: un'esistenza precaria

Nonostante l'alto livello di formazione, *Io sono cultura 2019* rileva che il numero di lavoratori della cultura e della creatività con **contratto di lavoro dipendente è inferiore rispetto a quello della media nazionale**. Vi è infatti una prevalenza di contratti di lavoro autonomo, a tempo determinato e part time soprattutto per coloro che operano nelle imprese con un core business culturale. Si osserva anche una forte prevalenza di impieghi intermittenti e discontinui.

La ricerca della Fondazione di Vittorio mostra che oltre a questa caratteristica, nel settore dello spettacolo il lavoro è caratterizzato anche da **multi-committenza e forte mobilità**. Ne segue una generale **difficoltà nelle condizioni economiche**, poiché più della metà del campione (51,4%) percepisce un reddito al di sotto dei 5.000 euro all'anno.

La causa di questi bassi redditi è legata alla **forte diffusione del sommerso nel settore**, al lavoro non regolamentato (ad esempio, non vengono riconosciuti gli straordinari o le giornate di lavoro effettivamente svolte) e al fatto che spesso il lavoro nello spettacolo è affiancato a un altro impiego (ad esempio, nella ristorazione).

Lavoro discontinuo, poco pagato e sommerso

L'insieme di queste osservazioni trova conferma anche nell'analisi del campione delle sette cooperative appartenenti alla rete Doc e che ad oggi raggruppano circa **8.000 lavoratori che appartengono alla filiera dell'arte, la cultura e la creatività**.

La Fondazione Centro Studi Doc ha realizzato **una prima analisi dei dati aggregati** di musicisti, tecnici dello spettacolo, insegnanti, fotografi, attori, ballerini, intrattenitori, giornalisti. È stato studiato il reddito, la continuità lavorativa e le spese sostenute nel corso dell'anno 2018. Si tratta di dati che non rientrano nelle statistiche canoniche che utilizzano come fonti istituzioni specifiche (ad esempio, i teatri stabili) o tecniche, come nel caso di *Vita da artisti*, di *snowball sampling*.

Dall'analisi dei dati di questi lavoratori emerge una panoramica sugli auto imprenditori dell'arte e della creatività in Italia. Si tratta di professioni che sono molto diverse per contenuto che non rispondono alla stessa cassa previdenziale e alle stesse normative. Eppure **tutti i professionisti hanno in comune l'esperienza di una forte discontinuità nell'attività lavorativa. Segue anche un reddito molto basso**, come si osserva anche nella **Tabella**.

Un dato tra l'altro coerente con quelli che riguardano il lavoro dei freelance analizzati, ad esempio, nella ricerca transeuropea co-finanziata dalla Commissione Europea **I-Wire**. I risultati pubblicati nel 2018 mostrano che in media i freelance guadagnano meno di 30.000 euro (lordi) all'anno.

Interessante eccezione a questo quadro è rappresentata dalla **categoria dei tecnici dello spettacolo**. A causa della forte sensibilità alla **sicurezza sul lavoro**, mostrano una diversa sensibilità al **lavoro sommerso**, che resta invece uno dei maggiori fattori di basso reddito per le altre categorie di professionisti prese in considerazione.

Tabella

Nella Tabella è indicato il fatturato medio annuo (2018) dei professionisti dell'arte, la cultura e lo spettacolo basata su un'elaborazione dati effettuata dalla Fondazione Centro Studi Doc (2019).

Link utili:

[Io sono cultura 2019](#) di Fondazione Symbola e Unioncamere.

[Vita da artisti](#) di Fondazione di Vittorio e Slc-Cgil.

[i-Wire](#).

[Annuario dello spettacolo 2018](#) della SIAE.

Related posts

21 Settembre 2021

CulTurMedia: come possono rispondere le cooperative alle nuove sfide del mondo del lavoro?

Leggi di più

13 Luglio 2021

Appello al Ministero della Cultura: la riforma dello spettacolo che non c'è

Leggi di più

24 Giugno 2021

Stati Generali Mondo Lavoro: come può ripartire davvero la musica dal vivo in un "mondo" nuovo?

Leggi di più